

ПРИНЦИП РЕЧЕВОЙ ЭКОНОМИИ КАК ОСНОВА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИИ

О.К. Ибраимова

преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания

Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

ibraimovaorzi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071957>

***Аннотация.** В статье анализируется принцип речевой экономии, который представляет собой стратегию использования минимального количества речевых средств для передачи определенного смысла или информации. Раскрывается сущность данного принципа, его проявления в различных типах дискурса, а также механизмы, обеспечивающие сокращение речевого материала при сохранении смысловой полноты высказывания. Отмечается, что речевая экономия выступает универсальной тенденцией развития языка, направленной на оптимизацию коммуникации.*

***Ключевые слова:** закон речевой экономии, принцип наименьшего усилия, языковая экономия, языковая компрессия, уровни языковой системы, эллипсис.*

Одной из важнейших закономерностей функционирования языка является стремление к экономии языковых средств. Этот принцип, называемый принципом речевой экономии, отражает внутреннюю тенденцию языка к оптимизации, упрощению и ускорению процессов коммуникации. В основе данного явления лежит стремление человека к наибольшей информативности при минимальных затратах языковых ресурсов.

Современные исследования показывают, что речевая экономия тесно связана с таким феноменом, как лингвистическая компрессия, под которой понимается процесс свертывания речевого высказывания без потери основного содержания. Таким образом, принцип речевой экономии можно рассматривать как теоретическую и функциональную основу компрессии.

Идея того, что языковая структура должна определяться «экономным распределением» между её составными частями, стала достаточно популярной уже в XVII—XVIII веках в контексте обсуждения различных планов по созданию искусственных языков [2, с. 26].

Младограмматики по-иному формулировали проблему речевой экономии. Г. Пауль представляет два типа языка: литературный язык, где присутствует множество «излишеств» разнообразного характера, и «повседневный язык», который стремится избавиться от таких излишеств [5, с. 301-315].

Изначальный прототип теории речевой экономии можно найти в теории удобства. Основной вклад в развитие теории языковой экономии внесли фонетисты 80-х годов XIX века, такие как англичанин Г. Суит, датчанин О.

Есперсен и француз П. Пасси. П. Пасси представил функциональную теорию фонетических изменений. Основной тезис П. Пасси можно сформулировать следующим образом: «... язык постоянно стремится избавиться от лишнего; язык постоянно стремится выделить то, что является необходимым» [6, с. 227].

Первый принцип, сформулированный П. Пасси, описывает стремление к нахождению «легких» артикуляций и называется им «законом наименьшего усилия». Вместе с Г. Суитом, П. Пасси предпочитает рассматривать этот закон отдельно как «принцип экономии». Вторым принципом, вытекающим из его тезиса о фонетических изменениях, П. Пасси называет «принципом эмфазы», принципом выделения основного в речи, и противопоставляет его «принципу экономии»: «Тот, кто говорит, не всегда осознаёт, что именно считается важным для того, кто слушает. Если говорящий пренебрегает важным элементом речи, его могут плохо понять, и он вынужден начать снова. Из этого следует необходимость четко произносить всё, что считается важным» [6, с. 122].

По мнению А. Мартине, именно принцип экономии руководит функционированием фонологической системы. Он определяет «экономичной» фонологической системой такую, в которой неизбежные артикуляционные отклонения не приводят к слиянию фонем. Ученый связывает действие принципа экономии с функциями языка. Он считает центральной и первичной функцией языка общение [4, с. 62].

А. Мартине выдвигает требование «более четкой реализации различных фонем» как стремление к большей экономичности фонологической системы. В некотором смысле подобную идею о точной передаче с целью снижения усилий слушающего и, в определенной степени, говорящего можно встретить в работах Л. В. Щербы [9, с. 115-116].

Итак, речевая экономия представляет собой понятие с различными аспектами, что делает его неоднозначным и многогранным. Оно проявляется на различных языковых уровнях, как в уменьшении усилий в процессе высказывания, так и в их избыточности; как в поверхностном изложении информации, так и в очень четком. Речевая экономия является синтезом различных языковых и речевых сил. При ясной артикуляции звуков и правильном произношении слов происходит экономия усилий восприятия со стороны слушающего – его умственные усилия, направленные на извлечение необходимой информации из высказывания собеседника, уменьшаются, что способствует более быстрой реакции на полученную информацию. Кроме того, говорящий также экономит свои усилия, поскольку если он пренебрегает четкой артикуляцией или часто использует усеченные

синтаксические конструкции во время разговора, это может привести к непониманию и, как следствие, к повторению или переспросу. В результате этих переспросов, когда говорящий вынужден повторять слова или фразы, делая акцент на четком произношении, речевые усилия могут быть невелики. В ситуации переспроса речевая экономия теряет свою первоначальную цель и становится избыточной, а не экономичной.

Термин «компрессия» вошел в лингвистику из области теории связи, где он обозначает сжатие спектра речевого сигнала с сохранением определенной информативности, несмотря на уменьшение физического объема сигнала. В лингвистике этот термин трактуется по-разному, и область явлений, которые охватываются этим понятием, разнообразна. Например, компрессией могут считаться конструкции, которые передают необходимый объем информации, но при этом являются более краткими.

Лингвистическая компрессия учитывает различные явления, такие как сокращение, использование менее подробных конструкций и выбор более экономичных выразительных средств с целью сохранения информативности.

Принцип речевой экономии утверждает, что в речи говорящие стремятся минимизировать использование языковых ресурсов, чтобы передать свои мысли. Это означает, что люди часто выбирают самый короткий и наиболее простой способ выразить свои мысли, избегая излишних деталей или сложных конструкций. Этот принцип становится основой для различных лингвистических явлений, таких как:

- Эллипсис – пропуск структурных элементов, восстанавливаемых из контекста;
- номинативные конструкции – замена развернутых предложений именительными структурами (например, «Весна. Улыбки. Солнце.»);
- аббревиация и акронимия (ООН, вуз, СМИ);
- усечение и усреднение слов (*инфо, комп, лаба*);
- семантическая компрессия – использование многозначных слов и метафор, которые уплотняют содержание.

Особенно ярко тенденция к экономии проявляется в медийном, рекламном и интернет-дискурсе, где важна краткость, динамичность и экспрессивность высказывания.

- В рекламном дискурсе компрессия служит средством привлечения внимания: «Дешево. Быстро. Качественно.», «Мы рядом!» – короткие тексты несут максимальный коммуникативный заряд.

- В интернет-коммуникации экономия проявляется в сокращениях (*лол, имхо, ок*), эмодзи и символах, заменяющих целые высказывания.

– В публицистике и научных текстах компрессия реализуется через термины, клише и формулы, упрощающие восприятие сложной информации.

Таким образом, принцип речевой экономии является основой для лингвистической компрессии и позволяет нам общаться более эффективно и эффективно использовать языковые ресурсы. Умение использовать короткие, понятные и информативные фразы является важным навыком не только в области лингвистики, но и в различных других областях, где языковая эффективность имеет значение.

Литература

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 606 с.
2. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. – М.: Добросвет, 2000. – 832 с.
3. Ибраимова О.К. Социальная значимость имени //Hamkor konferensiyalar. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 140-143.
4. Лагай Е.А. Обучение научной речи студентов-филологов как актуальная проблема современного вузовского образования.// Сборник материалов VII Московского международного культурно-образовательного форума по РКИ «Новые и традиционные аспекты в поликультурном пространстве преподавания РКИ: актуальные вопросы теории и практики». – М.: УЦРЯ МГУ, 2024. – С.152-157.
5. Лагай Е.А. Метод проектов в контексте компетентностного обучения.// Сборник научных трудов по результатам работы ежегодной Международной научно-практической конференции «XVIII Виноградовские чтения». – Ташкент-Екатеринбург, 2022. – С.20-23.
6. Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. (Проблемы диахронич. фонологии). – М.: Иностр. лит., 1960. – 261 с.
7. Пауль Г. Принципы истории языка. – М.: Иностр. лит., 1960. – 500 с.
8. Пасси П. О фонетических изменениях и их общих характеристиках (Etudes sur les changements phonétiques et leurs caractères généraux). – Париж, 1890. – 278 с.
9. Темирова М.Х. Формирование лингвистических особенностей интернет-дискурса в telegram в контексте XXI века //Tanqidiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g‘oyalar. – 2025. – Т. 1. – №. 9. – С. 663-665.
10. Уфимцева Е.А. Варианты ударения в современном русском языке //Hamkor konferensiyalar. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 344-346.
11. Хегай В.М. [Языковая реализация воздействия на мировоззрение молодежи в медиадискурсе](#).// Лингвоспектр. – 2025. – № 1. – С.275-279.
12. Чергинская И.А. Реализация коммуникативно-культурологической концепции при составлении рабочей тетради на усвоение условных конструкций учащимися 8 класса // Аксиология филологического образования в контексте подготовки педагога будущего: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. – Минск: БГУ, 2023. – С. 476-480.
13. Щерба Л.В. Избранные труды по русскому языку. – М.: Учпедгиз, 1957. – 187 с.